

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS ECOLÓGICAMENTE CONSCIENTES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974877>

Rosidalva Varijão Roberto ¹

Raimunda Pereira da Silva ²

Maria Silvanete Benedito de Sousa Lermen³

Vilmar Luiz Lermen⁴

Braz José do Nascimento Júnior⁵

RESUMO

Este resumo, visa enfatizar a relevância e integração da educação ambiental no currículo escolar, enquanto práticas pedagógicas que incorporam o Bioma Caatinga, busca-se promover uma compreensão profunda das questões ambientais e climáticas, capacitando estudantes a atuarem de forma ativa na preservação do meio em que vivem.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Semiárido; Mudanças Climáticas

INTRODUÇÃO

A Educação Contextualizada, na formação da consciência ecológica dos estudantes, integrando práticas de convivência com o semiárido, conhecimentos

¹Mestranda em Extensão Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. rosidalvavarjaor@gmail.com. 0009-0007-1950-5956.

²Doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal do Vale do São Francisco. raimundaps88@gmail.com. 0000-0003-3029-9261.

³Mestranda em Extensão Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. silvanetelermen8@gmail.com. 0000-0002-1422-5249.

⁴Doutorando em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal do Vale do São Francisco. vilmarprsaatinga@gmail.com. 0000-0003-3365-6578.

⁵Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

acumulado, com ações da educação ambiental mediante uma prática que vincula o estudante com a comunidade, desenvolvendo valores e atitudes que promovem comportamentos dirigidos à transformação, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo as habilidades necessárias para dita transformação (MMA, BRASIL).

Esse processo é vital para que os alunos compreendam o seu entorno, identifiquem as dificuldades ambientais, os processos de degradação e participem ativamente na preservação do bioma Caatinga, sua fauna e flora. Essas atividades são fundamentais para formar cidadãos mais conscientes, comprometidos com a sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Nações Unidas, Brasil).

METODOLOGIA

Foi adotado uma metodologia de revisões de literaturas em artigos científicos na bases de dados acadêmicas acessados por meio de plataformas como Google Scholar e SciELO. Além disso, foram analisadas experiências práticas de metodologias aplicadas por professores em sala de aula, com ênfase nas atividades que promovem a preservação ambiental e a conscientização climática (Bardin, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a educação ambiental nas escolas tem proporcionado aos estudantes um conhecimento mais profundo sobre a Caatinga, incluindo sua flora e fauna, uma biodiversidade adaptada ao clima quase seco, além de apresentar as ameaças significativas devido ao desmatamento, uso inadequado dos recursos naturais e às mudanças climáticas provocadas pelos humanos.

Ao integrar a educação ambiental ao currículo, as escolas possibilitam um debate sobre a importância da conservação dos recursos naturais e da biodiversidade local, bem como tem se mostrado essencial para a preservação deste bioma único e

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

vulnerável. Os alunos mostraram maior conscientização sobre as causas e consequências da degradação ambiental e das mudanças climáticas. As atividades práticas, como visitas a áreas degradadas e de conservação foram destacadas como fundamentais para a aprendizagem ativa (Conceição, 2021).

As práticas metodológicas aplicadas pelos professores incluem atividades de pesquisa e leituras de livros, criação de projetos de reciclagem e preservação e a realização de excursões para áreas naturais. Essas atividades não só promovem o aprendizado ativo e engajado, mas também sensibilizam os alunos para os impactos das ações humanas no meio ambiente. Além disso, a implementação de projetos de monitoramento do clima e da biodiversidade local, permitem que os estudantes compreendam melhor os efeitos das mudanças climáticas e desenvolvam soluções mais sustentáveis no seu dia a dia (Moura, 2005).

Os professores relataram que a integração da educação ambiental no currículo escolar tem melhorado o engajamento dos alunos e promovido uma cultura de preservação ambiental. No entanto, desafios como a falta de recursos didáticos específicos, parcerias institucionais e a necessidade de formação continuada para os docentes foram apontados como obstáculos para a efetivação plena da educação ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa constatou que a educação ambiental nas escolas é crucial para a construção de uma consciência ambiental entre os estudantes. Esse conhecimento é fundamental para enfrentar os desafios ambientais locais, como a degradação da Caatinga e os impactos das mudanças climáticas. Recomenda-se a ampliação de recursos e apoio pedagógico para fortalecer essas iniciativas, além de programas de parcerias e capacitação contínua para os professores. Assim, a educação ambiental poderá desempenhar um papel ainda mais significativo na preservação do meio ambiente e na promoção de práticas sustentáveis na região.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

Abordar a educação ambiental nas unidades de ensino é investir no futuro do planeta e na qualidade de vida de todos os seres vivos. Ao promover práticas de preservação ambiental e conscientização climática, essas escolas contribuem significativamente para a mitigação dos impactos do aquecimento global e a preservação da Caatinga. A integração da educação ambiental no currículo escolar é uma ferramenta poderosa para atingir os ODS e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 02 jul. 2024.

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente**. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/biodiversidade/comissao-nacional-de-biodiversidade/deliberacoes/itemlist/category/15-educacao-ambiental.html?start=112#:~:text=%E2%80%9CA%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental%20%C3%A9%20uma,plena%20de%20pr%C3%A1tica%20social%20e>.

Acesso em: 20 jul. 2024.

CONCEIÇÃO, Alessandra Silva *et al.*, **Educação ambiental contextualizada com o semiárido para jovens e adultos na Comunidade Sítio Planta, município de Casa Nova/BA**. São Paulo: Editora Científica, 2021. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/210906035.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2024.

MOURA, Abdalaziz de. **Princípios e fundamentos da proposta de apoio ao desenvolvimento sustentável (PEADS): uma proposta que revoluciona o papel da escola diante das pessoas, da sociedade e do mundo**. Glória do Goitá: SERTA, 2005. 210p.

ISBN: 978-85-5322-290-2. DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>